

طراحی، ساخت و نصب باک نوسان گیر ترانسمیتر ابزار دقیق به منظور کنترل اتوماتیک خلاء کوره نیروگاه رامین

محمد رضا قدسی¹، عبدالرضا حاجی پور².

1- شرکت مدیریت تولید برق اهواز-نیروگاه رامین، ایران، m.ghodsi95@ms.khoiau.ac.ir

2- شرکت مدیریت تولید برق اهواز-نیروگاه رامین، ایران، a.hajipoor@yahoo.com

خلاصه

امروزه پایش و مانیتورینگ تجهیزات مهم صنعتی توسط ابزار دقیق و ترانسمیترها، امری بسیار مهم تلقی می شود و در کلیه صنایع مختلف مانند برق، شرکت نفت، پتروشیمی، صنایع فولاد و غیره بسیار حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه کوره هر واحد نیروگاه، یکی از مهم ترین عوامل موثر در چرخه تولید برق می باشد و دوده های ناشی از فرآیند احتراق سوخت پس از پایش و فیلترینگ توسط سیستم تخلیه دود (ID-FAN) از طریق دودکش های نیروگاه خارج می شوند، لذا اندازه گیری پارامتر خلا کوره، فوق العاده حساس می باشد در واقع شرایط خلاء ایده آل، شامل محیطی بدون هیچ نوع بخار، ذره، گاز و یا مواد دیگر (فشاری کمتر از فشار اتمسفر) بوده و همچنین ترانسمیتر خلا، رنج اندازه گیری بسیار کوچکی دارد، تا جایی که سیستم کنترل نمی توانست پاسخگوی نوسانات شدید و تغییرات سریع خلا باشد و با مشکلات زیادی مواجه بود و به صورت دستی توسط اپراتورهای بهره برداری کنترل می شد که این امر ریسک پذیری بالایی داشت. در این شرایط حساس طراحی، ساخت و نصب باک نوسان گیر ترانسمیتر ابزار دقیق خلاء کوره واحد 315 مگاواتی شماره 6 نیروگاه رامین، انجام شد. در نهایت با اتومات کردن وضعیت رگولاتور خلا کوره و کنترل صحیح و دقیق آن به بهترین نحو ممکن تأیید شد که این پژوهش اثرات مطلوبی به منظور بهبود عملکرد و پایداری واحد تولیدی و همچنین صیانت از محیط زیست داشت.

کلمات کلیدی: ابزار دقیق، باک نوسان گیر، ترانسمیتر، کوره خلا، کنترل اتوماتیک، نیروگاه رامین، محیط زیست.

1. مقدمه

یکی از مهمترین منابع تولید انرژی، نیروگاه های حرارتی هستند و لذا از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. سلامت انسان ها بر اثر آلاینده هایی که نیروگاه های برق تولید می کنند در معرض خطر قرار گرفته است [1]، از این رو یکی از مسایل اساسی نیروگاه های تولید برق، کنترل و پیشگیری از انتشار بیش از حد مجاز گازهای گلخانه ای و آلاینده ها به خصوص دی اکسید کربن (CO_2) و اکسیدهای نیتروژن (NO_x) می باشد [2]. کنترل خلا کوره جهت گاز های احتراق خروجی توسط اپراتورهای بهره بردارهای اتاق فرمان صورت می گیرد. با توجه به اینکه همواره باید ارتفاع دودکش در محاسبات منطقه ای دیده شود سعیدی و همکارانش در فصول مختلفی از سال بررسی هایی بر روی دودکش نیروگاه انجام دادند که مشخص شد در فصل تابستان بالاترین میزان تجاوز از حد استاندارد و در شرایط جوی ناپایدار صورت می گیرد [3]. خوشنویسان و همکارانش پتانسیل های صرفه جویی سوخت و کاهش گازهای آلاینده در سیستم احتراق خانگی را بررسی نموده که نشان دادند با اصلاح مدار سوخت و احتراق (بازبینی و اصلاحات اولیه خط سوخت، سرویس مشعل و تنظیم دقیق مشعل) و اصلاح مسیر خروج محصولات احتراق (دودکش) مصرف سوخت آن ها کاهش چشمگیری داشته است [4]. به علت ارتفاع دودکش در نیروگاه ها، کوره همواره تحت خلا می باشد و براساس این مکش است که جریان گازهای خروجی برقرار شده و از طریق دودکش های نیروگاه، خارج می گردد. هنگامی که واحد تولیدی نیروگاه تریپ می باشد، بلندی دودکش مذکور باعث خلا می شود و در صورتی که واحد در مدار باشد به علت سنگینی هوا و گازی که به کوره ارسال می گردد، قدرت مکش کمتر شده و از این رو باید توسط فن مکند هوا ($I.D Fan^1$) جهت خروج گازهای احتراق استفاده کرد. در صورتی که خلا کوره نوسانی باشد نمی توان عمل کنترل را به صورت اتومات انجام داد و مرتب فرمان باز و بسته شدن بر روی دمپرها ارسال می گردد و باعث افزایش بار فن دمنده هوا ($F.D Fan^2$) می شود و به علت اینکه الکتروموتور 1250 کیلو واتی (با وزن بیش از 21 تن) این سیستم ها بسیار گران قیمت و مهم می باشند، در صورت فرمان های کاذب، دچار آسیب دیدن و سوختن این موتورها می شود لذا همواره باید خلا به بهترین نحو ممکن توسط اپراتورهای بویلر و سیستم اتوماتیک، کنترل شود. در صورتی این امر امکان پذیر است که تجهیزات ابزار دقیق و ترانسمیترهای خلا کوره با دقت بسیار و بدون هیچگونه نوسانی وظیفه خود را انجام دهند. لذا در این شرایط ناپایدار طراحی، ساخت و نصب باک نوسان گیر ترانسمیتر خلا کوره واحد 315 مگاواتی شماره 6 نیروگاه رامین، امری ضروری محسوب گردید و نتایج آن با اتومات کردن رگولاتور خلا کوره به بهترین شکل ممکن و گراف های خروجی ترانسمیترهای نشاندهنده آن و همچنین با افزایش قابلیت اطمینان سیستم و صیانت از محیط زیست تأیید شد.

¹ Induced Draught Fan

² Force Draught Fan

2. ادبیات پژوهش

2-1- ابزار دقیق

ابزار دقیق روشی برای اندازه گیری و مشاهده و نظارت و کنترل فرآیندها می باشد. ابزار دقیق مجموعه ای از وسایلی است که کمیت های فیزیکی را نشان می دهد. ممکن است به صورت ساده و دستی یا بصورت پیشرفته و پیچیده انجام گیرد. توانایی اندازه گیری دقیق، قابل اثبات و قابل تکرار، در شرایط و محیط هایی که قابل مشاهده نیست، با استفاده از ابزار دقیق دیده می شوند [5]. 1- نظارت بر فرآیندها و عملیات 2- کنترل پروسه و عملیات 3- تجزیه و تحلیل مهندسی تجربی. اندازه گیری این پتانسیل را دارد که برای تصمیم گیری و کنترل به کار گیری شود. عناصر ابزار دقیق صنعتی، دارای سوابق طولانی می باشند [6].

2.2. ترانسمیترهای خلا کوره

در واحد شماره 6 نیروگاه رامین تعداد ترانسمیترهای هر شاخه (A و B) خلاء کوره جمعا شامل تعداد 7 ترانسمیتر می باشد که در جدول (1) نشان داده شده است.

جدول (1) - ترانسمیترهای خلا کوره

ردیف	نام ترانسمیتر	توضیحات
1	NR01P001	ترانسمیتر نشاندهنده شاخه A
2	NR01P002	ترانسمیتر سیگنال شاخه A
3	NR01P003	ترانسمیتر حفاظت شاخه A
4	NR01P004	ترانسمیتر حفاظت شاخه B
5	NR02P001	ترانسمیتر نشاندهنده شاخه B
6	NR02P002	ترانسمیتر سیگنال شاخه B
7	NR01P101	ترانسمیتر کنترل خلا

مدل ترانسمیتر استفاده شده جهت خلا کوره واحد شماره 6 نیروگاه رامین از نوع اندرس هاوزر¹ و رنج ترانسمیتر خلا کوره (2-0-2-) میلی بار می باشد که بسیار کوچک بوده و در شکل (1) نشان داده شده است.

شکل 1- ترانسمیتر خلا کوره واحد شماره 6 نیروگاه رامین [7].

مزایای استفاده از ترانسمیتر نوع اندرس هاوزر در جدول (2) نشان داده شده است [7].

جدول (2) - مزایای ترانسمیتر اندرس هاوزر

1	ارای نمایشگر دیجیتال 4 خط	12	جنس ترانسمیتر از آلومینیوم
2	اندازه گیری به طور مستقیم سطح فشار و همچنین فشار تفاضلی	13	بدون آلودگی محیط زیست
3	دارای سنسور های فلزی و سرامیکی	14	قدرت تحمل معمولاً در همه محیط ها
4	مناسب برای اندازه گیری فشار در لوله ها و محفظه ها	15	دسترسی و قابلیت اطمینان بیشتر
5	دارای روش اندازه گیری فشار دیفرانسیل	16	کاهش هزینه های تعمیر و نگه داری
6	کاهش خطرات ایمنی با طراحی جدید دیفرانسیل فشار الکترونیکی	17	ارای دقت 0.075% در هر سنسور
7	دارای ثبات بلند مدت 0.05% از سال در هر سنسور	18	نصب و راه اندازی راحت
8	مناسب استفاده در محیط با دمای از 40- تا 80 درجه سانتی گراد	19	منوی تجهیز آسان
9	دمای فرایند مناسب برای 40- تا 125 درجه سانتی گراد	20	بررسی دائم سلامت سیستم از طریق HART
10	استفاده از مواد پیزوالکتریک در ساخت ترانسمیترها	21	بازدهی بالا و ثبات در دراز مدت
11	اتصال به سیستم های دیگر مانند مدارهای الکتریکی	22	اندازه گیری فشار نسبت به فشار اتمسفر

2.3. باک نوسان گیر

این باک استوانه ایی با ابعادی به ارتفاع 40 سانتی متر و شعاع 10 سانتی متر دارای دو مسیر مهره و ماسوره در قسمت بالای باک می باشد که یکی ورودی و دیگری خروجی است و به صورت سری ، در مسیر ترانسمیتر ابزاردقیقی قرار می گیرد. شایان ذکر است فشار متراکم در حالت پایدار و عادی، درون باک قرار دارد که می تواند در مقابل افزایش فشارهای مثبت و منفی ایستادگی نماید و باعث تثبیت فشار داخلی، بدون هیچگونه نوسانی گردد. هنگامی که در مسیر ترانسمیتر خلا (فشار منفی) گرفتگی سطحی (قطع و وصل های مکرر مسیر) که شامل دوده و رطوبت نیز می باشد، رخ دهد و حجم فشار داخلی مسیر ورودی کاهش یابد این امر باعث جاری شدن فشار درون باک در مسیر ترانسمیتر می شود و باعث تزیق فشار و تثبیت و سکون شدن حجم داخلی خلا می گردد. در واقع فشار درون باک انبساط یافته و کاهش می یابد. با تخلیه این فشار منفی از درون باک به سمت ترانسمیتر، کاهش سرعت خلا در مسیر به تدریج صورت گرفته و از فشارهای ناگهانی و ورودی اغتشاش جلوگیری می کند و دیگر هیچگونه گرفتگی و قطع شدن مسیر داخلی با این مکانیزم رخ نخواهد داد. این باک کاهش فشار مسیر را جبران نموده و در مواقعی که رطوبت یا دوده یا رسوبی در مسیر وجود دارد توسط این مکانیزم به سمت باک هدایت شده و در کف آن جمع شده که طی پریودهای مختلف می توان توسط شیر تخلیه پایین باک، عمل تخلیه و هواگیری مجدد را انجام داد. طرح اولیه باک نوسان گیر در شکل (2) نشان داده شده است.

شکل 2- طرح اولیه باک نوسان گیر.

در واقع مخزن نوسان گیر¹ نوعی ذخیره کننده آب است و به عنوان خنثی کننده فشار در سیستم انتقال آب به کار می رود تا در برابر فشار بیش از حد و شرایط افت فشار مقاومت کند. سد معبر برای جذب فشارهای ناگهانی و همچنین تأمین سریع آب اضافی در طی مدت کوتاه بکار می رود. افت فشار در فن آوری معدن ، پمپ های پالپ سنگ، از یک مخزن افزایش نسبتاً کوچک برای حفظ بار ثابت روی پمپ استفاده می کنند. به طور خلاصه ، مخزن افزایش یافته تغییرات فشار را به دلیل تغییرات سریع در سرعت آب کاهش می دهد [8]. مخزن ضربه گیر، لوله و یا استوانه ای قائم است که به

1 Surge Tank

مجاری عبوری جریان و خطوط لوله ها متصل می شوند. از مهمترین کاربردهای مخازن ضربه گیر می توان به موارد زیر اشاره نمود [9]

- 1- کاهش دامنه نوسانات تغییرات فشار با برگرداندن امواج فشار.
- 2- بهبود خصوصیات تنظیمی پمپ ها و توربین های هیدرولیکی.
- 3- تامین جریان لازم پس از باز شدن دریچه تا زمان سرعت گرفتن جریان سیال.
- 4- ذخیره جریان اضافی در لوله پس از بسته شدن دریچه که باعث جلوگیری از افزایش فشار سطح سیال می شود.

4.2. کنترل اتوماتیک¹

کنترل اتوماتیک، علمی است که هدف آن کنترل یک یا چند متغیر دینامیکی، الکتریکی، حرارتی، سیالاتی، شیمیایی، اقتصادی و ... است. کنترل خودکار یا اتوماتیک نقشی حیاتی در پیشرفت علوم داشته است. این نوع کنترل علاوه بر نقش عمده اش در سیستمهای فضاپیما، هدایت موشک، روباتها و نظایر آن بخش جدایی ناپذیر و مهم فرایندهای تولیدی و صنعتی امروز است. کنترل خودکار در کنترل عددی ماشین ابزارها، طراحی هواپیماهای بی سرنشین و طراحی خودروهای سبک و سنگین، در صنعت خودروسازی بسیار ضروری است. بالاخره در عملیاتی همچون کنترل فشار، دما، رطوبت، غلظت، و حرکت سیالات، کنترل خودکار بسیار مورد توجه است. اهمیت کنترل اتوماتیک در صنایع و زندگی روزمره عصر حاضر بر هیچکس پوشیده نیست و به جرات می توان گفت که یکی از مهمترین بخشهای صنایع پیشرفته امروزی را سیستمهای کنترل اتوماتیک تشکیل می دهد. کاربرد کنترل اتوماتیک موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت تولید محصولات و همچنین ایمنی محیطهای صنعتی را بطور چشمگیری افزایش داده است. یک سیستم کنترل متشکل از اجزای بهم پیوسته برای دستیابی به یک هدف مورد نظر طراحی شده است [10]. یک نمونه سیستم کنترل خلا کوره در شکل 3 نشان داده شده است.

شکل 3- یک نمونه سیستم کنترل اتوماتیک خلا کوره [11].

2. 5. نیروگاه رامین

نیروگاه حرارتی رامین از بزرگترین نیروگاه های حرارتی (بخاری) کشور می باشد که با هدف تامین برق استان خوزستان و شبکه سراسری احداث گردیده است. نیروگاه رامین در کیلومتر 20 جاده اهواز - مسجدسلیمان و در مجاورت رودخانه کارون و شهر ویس در شمال شرقی اهواز قرار دارد. این نیروگاه با 6 واحد (4 واحد 305 مگاواتی و 2 واحد 315 مگاواتی) دارای توان تولیدی 1850 مگاوات ساخت شرکت تکنوپروم کشور روسیه می باشد. بویلر این نیروگاه از نوع فوق بحرانی، با پمپ سیرکولاسیون و ۱۶ عدد مشعل متقابل است. فشار بخار تولیدی این بویلر ۲۴۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و درجه حرارت بخار تولیدی ۵۴۵ درجه سلسیوس است. میزان بخار تولید شده توسط این بویلر ۱۰۰۰ تن در ساعت و مصرف سوخت آن ۶۸,۰۰۰ متر مکعب در ساعت است. تجهیزات جانبی بویلر : 2 فن دمنده، 2 فن مکنده ، 2 فن سیرکولاسیون هوا، 2 فن سیرکولاسیون دود ، 2 پیش گرمکن دوار هوا می باشد [12]. در شکل (4) بویلر نیروگاه رامین نشان داده شده است.

شکل 4-بویلر نیروگاه رامین [12].

2. 6. کوره خلا

کوره خلا گونه‌ای کوره است که در آن محصول در کوره هنگام فرایند توسط خلا احاطه شده است. نبود هوا یا دیگر گازها از اکسایش-کاهش و هدررفتن گرما از محصول از طریق همرفت جلوگیری می‌کند و به‌علاوه منبع آلودگی را از بین می‌برد. خلا، کوره را قادر می‌سازد تا گرمای مواد (به طور معمول برای فلزات و سرامیک) را تا ۳۰۰۰ درجه سلسیوس (۵۴۳۲ درجه فارنهایت) با مواد انتخابی افزایش دهد. حداکثر دمای کوره و میزان خلا به نقاط ذوب و فشار بخار عناصر گرم شده بستگی دارد [13]. سیستم های بویلر انواع مختلفی از فنهای را برای برقراری جریان هوا، باز گردش¹ هوا و بیرون راندن گازهای خروجی به کار میگیرند. بسته به اندازه بویلر و نیازمندیهای جریان هوا، فنهای مختلف با توانمندیهای متفاوت به کار گرفته میشوند به طور معمول فن های مکشی نقش مهمی در نیروگاه های حرارتی ایفا میکنند، چون این فنها فشار هوای داخل سیستم بویلر را تنظیم میکنند. فن های مکشی به دو دسته کلی فنهای دمنده (FD Fan) و فنهای مکنده (ID Fan) تقسیم می‌شوند. تفاوت اصلی بین یک فن دمنده (ID Fan) و یک فن مکنده (FD Fan) در این است که یک فن دمنده (ID Fan)، هوای بیرون را به داخل سیستم گرمکن هدایت میکند در حالیکه فن مکنده (FD Fan)، گازهای حاصل از احتراق را از سیستم به فضای بیرون منتقل میکند. هر دو گونه فن، چه فن دمنده و چه فن مکنده، به نحوی کار می کنند که سیستم هوای بویلر را بالانس کرده و فرآیند احتراق را کارا نمایند [14]. در شکل (5) یک نمونه سیکل نیروگاه نشان داده شده است که در واقع مکان فن ها به وضوح دیده می شود و درک مفاهیم گفته شده را راحت تر می کند.

شکل 5- یک نمونه سیکل نیروگاه [14].

3. روش تحقیق

در آغاز بررسی های میدانی و اندازه گیری ها انجام شد. در ابتدا با توجه به مقادیر خلاکوره بویلر و شرایط بویلر و حرارت و گرمای زیاد ، بهترین مکان باک نوسان گیر انتخاب شد و طراحی و ساخت این باک استوانه ایی با ابعادی به ارتفاع 40 و شعاع 10 به پایان رسید و از آنجایی که این باک باید در شرایط متفاوت از جمله نشتی به خوبی به عنوان نوسان گیر عمل نماید در این مرحله همه تست های نشتی و کنترلی و فشار برروی باک مذکور انجام شد. باک ساخته شده در شکل (6) نشان داده شده است.

شکل 6- باک نوسان گیر

ترانسمیتر خلا کوره قبل از نصب باک نوسان گیر در شکل (7) نشان داده شده است.

شکل 7- ترانسمیتر خلا کوره قبل از نصب باک نوسان گیر

بانک نوسان گیر همانطور که پیش تر بیان گردید به صورت سری، قبل از ترانسمیتر خلا کوره در محل قرار می گیرد و جوشکاری این باک و نصب آن در این مرحله به اتمام رسید. ترانسمیتر خلا کوره بعد از نصب باک نوسان گیر در شکل (8) نشان داده شده است.

شکل 8- ترانسمیتر خلا کوره بعد از نصب باک نوسان گیر

نشاندنده های نوری ترانسمیتر خلا کوره شاخه A و شاخه B واحد شماره 6 نیروگاه در شکل (9) نشان داده شده است.

شکل 9- نشاندنده های نوری ترانسمیتر خلا کوره واحد شماره 6 شاخه A و شاخه B

مشکل دیگر این ترانسمیترها، مسیره های متصل شده به بویلر (هدر اصلی) بوده که مسیری با قطر کوچک که با کوچکترین دوده یا رسوبی مسیر ترانسمیتر قطع می شد و همچنین تمام ترانسمیترها از یک هدر گرفته شده بودند که در صورت گرفتگی مسیر اصلی تمام ترانسمیترها از مدار خارج می شدند و هیچگونه کنترلی بر این پارامتر مهم امکان پذیر نبود. همچنین در زمستان و هنگامی که نشتی بویلر به وجود می آمد، همواره مسیر ترانسمیتر بسته شده و به صورت کاذب نوسانی شده و آلام های پی در پی به اتاق فرمان ارسال می نمود، تا جایی که در مرز ناپایداری و تریپ واحد پیشروی می کرد، همچنین بهره برداری از سیستمی که در شرایط عدم قطعیت مقدار خلا می باشد همواره بسیار مشکل و دشوار بود. مسیره های ترانسمیترها از یک کلکتور به صورت مشترک از کوره گرفته شده بودو در صورت گرفتگی مسیر اصلی با دوده و

رسوبات ، عملا همه ترانسمیترها قطع می شدند و در فواصل زمانی کوتاهی دچار مشکلات زیادی بودند. مرحله بعد مسیرهای ترانسمیترها جداسازی شده و قطر هدر اصلی بزرگتر شده و جوری نصب شد که در صورت گرفتگی به راحتی بتوان مسیر اصلی خلا کوره را رفع گرفتگی کرد. مسیر جداسازی شده ترانسمیترهای خلا کوره در شکل (10) نشان داده شده است.

شکل 10- مسیر جداسازی شده ترانسمیترهای خلا کوره

4. یافته ها

طی چندین مرحله نتایج پایداری ترانسمیتر ابزاردقیقی خلا کوره در حالت های مختلف ارزیابی و ثبت گردید که در جدول شماره (3) نشان داده شده است.

جدول 3- مقادیر نشان داده شده ترانسمیتر خلا کوره

خلا کوره (m bar)	خروجی ترانسمیتر (mA)
-2	4
-1	8
0	12
+1	16
+2	20

همچنین گراف های ترانسمیترهای نشاندهنده شاخه A و B خلا کوره واحد 6 نیروگاه رامین در شکل (11) نشان داده شده است که با نصب باک نوسان گیر، دیگر هیچ گونه نوسانی از ترانسمیترهای خلا دیده نشده و با اتومات کردن رگولاتور خلا کوره در همه زمان ها، بیانگر موفقیت آمیز بودن و اثبات این پژوهش می باشد.

شکل 11- گراف های ترانسمیترهای نشاندهنده شاخه A و B خلا کوره

مزایای نصب باک نوسان گیر خلا کوره

بعد از نصب باک نوسان گیر ترانسمیتر خلا کوره در جدول (4) نتایج زیر نشان داده شده است.

جدول 4- مزایای نصب باک نوسان گیر خلا کوره

ردیف	مزایای نصب باک نوسان گیر
1	کنترل اتومات و افزایش دقت ترانسمیتر
2	ثابت شدن مقادیر ترانسمیترها و حذف نوسان در مقدارشان
3	یکسان بودن مقادیر دو شاخه و انعطاف پذیری
4	درین و تخلیه باک و هواگیری مسیر جهت تبادل هوا طی پرپود های مختلف
5	افزایش قطر هدر اصلی ترانسمیترها و عدم گرفتگی مسیر
6	افزایش اطمینان و رضایت بخشی بالای اپراتورهای سیستم
7	عدم فرمان کاذب بر روی دمپرها
8	حفاظت بیشتر نسبت به گذشته در خصوص آسیب نرسیدن به موتورها
9	عدم حساسیت زیادتر نسبت به دمای محیط
10	کاهش اثرات زیست محیطی آلاینده های منتشر شده
11	کنترل و پیشگیری از انتشار بیش از حد مجاز دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن

5. نتیجه گیری

در این مقاله، با اتومات کردن رگولاتور خلا کوره، عمل کنترل به بهترین نحو ممکن انجام و باعث رضایت بخشی بالای اپراتورهای بهره برداری و افزایش قابلیت اطمینان و پایداری واحد تولیدی شد و تمام مقادیر پارامتر خلا، ثابت و بدون کوچکترین نوسانی مشاهده شد. همچنین با پیشگیری از انتشار بیش از حد مجاز گازهای گلخانه ای و خروج آلاینده های صنعتی، گامی در جهت سلامت و حفظ جان انسان ها و کاهش اثرات زیست محیطی برداشته شد که نتایج بدست آمده کارایی طراحی، ساخت و نصب باک نوسان گیر ترانسمیتر خلا کوره واحد 315 مگاواتی شماره 6 نیروگاه رامین را تأیید می نماید.

6. قدردانی

ضمن عرض تقدیر و تشکر فراوان به جناب مهندس ناصر محمدی مدیریت محترم عامل نیروگاه رامین اهواز که همواره موجب رشد روز افزون مجموعه صنعت برق شده است و همچنین مراتب تشکر خود را به جناب مهندس مصطفی ذبیح نجف آبادی معاونت محترم نگهداری و تعمیرات و جناب مهندس غلامحسین خزایی نیا مدیر محترم امور ابزار دقیق و جناب مهندس افشین طالبیان ریس محترم اداره آنالوگ و سایر تلاشگران نیروگاه که همواره حامی و مشوق اصلی در پیشبرد علم و دانش در این حوزه مهم بوده اند، از خداوند منان برای این عزیزان آرزوی توفیق روز افزون و سلامتی و طول عمر با برکت را دارم.

7. مراجع

1. البرزبان مقدم، ک، (۱۳۹۳)، "اثرات نیروگاهها بر روی محیط زیست"، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
2. اشرفی، خ، شفیع پورمطلق، م، دخت آذری، آ، توکلی، ح، (۱۳۹۱)، "تأثیر استفاده از گاز کوره بلند بر کاهش آلاینده های هوا و گازهای گلخانه های نیروگاه کارخانه ذوب آهن اصفهان"، اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، تهران
3. سعیدی، م، سلمان زاده، م، رضوی، م، (1390)، "تعیین ارتفاع بهینه زیست محیطی برای دودکش نیروگاه سهند"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4. خوشنویسان، س، جمالی، م، صفری، م، ریاحی، م، دادخواه، ر، قربانی، م، (1388)، "پتانسیلهای صرفه جویی سوخت و کاهش گازهای آلاینده در سیستم احتراق موتورخانههای خانگی" هفتمین همایش ملی انرژی
5. قدسی، محمد رضا، (1397)، "بکارگیری سیستم کاندیشن مانیتورینگ (VIDAS) ابزاردقیقی در صنایع مختلف، جهت تشخیص خطاها و آنالیز ارتعاشات"، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق مکانیک و مکترونیک، تهران، انجمن حرارتی برودتی ایران
6. قدسی، محمد رضا و حاجی پور، ع، (1395)، "افزایش قابلیت اطمینان سیستم با طراحی و نصب ترانسسمیتر-SAPFIR 22M ابزاردقیقی، جهت اندازه گیری سطح مخازن در صنایع مختلف"، کنفرانس بین المللی مهندسی برق، تهران، سازمان پژوهشی باقرالعلوم (ع)
7. Endress+Hauser, (2004), "OEM Solutions Handbook and Desk Reference",
8. Marriott, M. (2009), "Nalluri & Featherstone's Civil Engineering Hydraulics". Wiley Blackwell.
9. Chaudhry, M.H. (1979). "Applied Hydraulic Transients. New York, USA:" Van Nostrand Reinhold Company
10. Calark, N. Robert, (2000) , "Introduction to Automatic Control Systems" Textbook Binding January
11. <https://www.carbolite-gero.com/products/custom-furnaces-ovens/hmi-and-plc-control-systems/function-features/>, (2019).
12. <http://www.raminpower.ir/>, (2019).
13. "Vacuum Furnaces - Materials Research Furnaces, Inc". Materials Research Furnaces, Inc. Retrieved 2017-02-03
14. <http://www.icep84.com/index.php/fa/infofa/articlesfa/175centrifugalfansinpowerplantsboilersfa> , (2019)